

УДК 351.746:351.77:614.84

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746296>

В.В. МЕЛЬНИК,

доцент кафедри адміністративної діяльності ННІ № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: khnuvs@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8274-0517>

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

V.V. MELNYK,

Associate Professor of the Department of Administrative Activity, Educational and Scientific Institute No. 3, Kharkiv National University of Internal Affairs, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: khnuvs@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8274-0517>

ORGANIZATIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF STATE SUPERVISION IN THE FIELD OF FIRE SAFETY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У сучасних умовах підвищеної пожежної небезпеки та зростання техногенних ризиків особливої актуальності набуває питання ефективного функціонування системи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки. Наявна плутанина в розумінні понять "нагляд" і "контроль" знижує дієвість правових механізмів запобігання правопорушенням. Окрім того, недостатньо висвітленим залишається комплексний підхід до здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства у цій галузі. **Мета.** окреслення правових та організаційних засад державного нагляду у сфері пожежної безпеки й визначення напрямів його вдосконалення. **Методи:** аналіз законодавства – для вивчення нормативно-правової бази щодо пожежної безпеки та державного нагляду; системний підхід – для розгляду нагляду як частини цілісної системи правового регулювання безпеки; порівняльно-правовий – для розмежування понять "нагляд" і "контроль", а також визначення суб'єктів їх здійснення; аналітичний – для виявлення особливостей організаційно-управлінської діяльності в процесі реалізації функцій нагляду. **Результати.** З'ясовано, що державний нагляд (контроль) у сфері пожежної безпеки є врегульованою законодавством діяльністю, спрямованою на запобігання правопорушенням, виявлення порушень та оцінку дотримання встановлених норм. Визначено ключові особливості наглядової діяльності: її постійний характер, комплексність охоплення (людська діяльність і природне середовище), участь як державних органів, так і суб'єктів господарювання, а також чітка межа повноважень, засобів і процедур. Обґрунтовано необхідність системної організації цієї діяльності для забезпечення її ефективності. **Висновки.** Ефективність державного нагляду у сфері пожежної безпеки залежить від чіткого нормативного регулювання, функціонального розмежування між наглядом і контролем, а також належної організації процесів перевірки. Враховуючи специфіку сфери, нагляд має бути безперервним і превентивним, із залученням як уповноважених органів, так і самих суб'єктів господарювання.

Ключові слова: пожежна безпека; державний нагляд; контроль; додержання; виконання; вимоги законодавства; адміністративне законодавство

Problem statement. Under modern conditions of increased fire hazards and growing technogenic risks, the issue of the effective functioning of the system of state supervision (control) in the field of fire safety becomes particularly relevant. The existing confusion in the understanding of the terms "supervision" and "control" reduces the effectiveness of legal mechanisms for preventing violations. Moreover, a comprehensive approach to supervision over compliance with fire safety legislation remains insufficiently addressed. **Purpose.** To outline the legal and organizational foundations of state supervision in the field of fire safety and to identify directions for its improvement. **Methods:** legal analysis – to examine the regulatory framework on fire safety and state supervision; systemic approach – to consider supervision as part of the overall system of legal safety regulation; comparative legal method – to distinguish the concepts of "supervision" and "control" and identify the entities responsible for their implementation; analytical method – to identify organizational and managerial features in the implementation of supervisory functions. **Results.** It has been established that state supervision (control) in the field of fire safety is a legally regulated activity aimed at preventing violations, detecting non-compliance, and assessing adherence to

established norms. Key features of supervisory activity have been identified: it's continuous nature, comprehensive coverage (including human activity and the natural environment), involvement of both state authorities and business entities, and clearly defined scopes of authority, tools, and procedures. The need for a systematic organization of such activity to ensure its effectiveness has been substantiated. **Conclusions.** The effectiveness of state supervision in the field of fire safety depends on clear legal regulation, a functional distinction between supervision and control, and proper organization of inspection processes. Considering the specific nature of this field, supervision must be continuous and preventive, involving both authorized bodies and business entities themselves.

Keywords: fire safety; state supervision; control; compliance; execution; legal requirements; administrative legislation

Постановка проблеми

Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною складовою національної безпеки та охорони життя і здоров'я громадян, навколишнього природного середовища та майна. В умовах зростання техногенних ризиків, урбанізації, розвитку промислових об'єктів та критичної інфраструктури значення ефективного державного нагляду (контролю) за додержанням вимог пожежної безпеки суттєво зростає. Водночас чинна система нагляду часто характеризується фрагментарністю, недостатньою міжвідомчою координацією та неефективністю реалізації контрольних функцій.

Наявність колізій у нормативно-правовому забезпеченні, обмеженість ресурсів та відсутність чітких процедур взаємодії між органами державної влади і суб'єктами господарювання створюють передумови для порушення пожежної безпеки. У цьому контексті виникає потреба в науковому осмисленні організаційно-правових засад державного нагляду, визначенні його функціональних особливостей, інструментів реалізації та напрямів удосконалення правового регулювання у сфері пожежної безпеки.

Один із підходів до аналізу таких проблем закладено у працях вітчизняних науковців, які розглядали окремі аспекти державного нагляду в безпековій сфері. Зокрема, В.К. Колпаков досліджував адміністративно-правові засади державного нагляду у сфері безпеки, зосереджуючись на системності контролюючої діяльності, компетенції органів виконавчої влади та правових механізмах запобігання правопорушенням; О.М. Музичук аналізував механізми реалізації публічного контролю в галузі техногенної та пожежної безпеки, підкреслюючи значення превентивного нагляду та належного правового забезпечення для ефективного функціонування системи захисту; В.С. Шестак приділяв увагу організаційно-правовим аспектам діяльності ДСНС України, процедурним особливостям здійснення державного нагляду та удосконаленню правових норм у сфері цивільного захисту.

Метою статті є окреслення правових та організаційних засад державного нагляду у сфері пожежної безпеки та визначення напрямів його вдосконалення. Її *новизною* – уточнена правова природа нагляду, визначено його межі, особливості та роль суб'єктів господарювання у забезпеченні пожежної безпеки. *Завдання* роботи полягає в розгляді сутності законодавства в контексті представленої проблематики; встановленні поняття та ключових особливостей державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

Законодавство як система нормативних актів у сфері пожежної безпеки

Ю.С. Шемшученко розглядає законодавство як систему нормативних актів, що забезпечують регулювання суспільних відносин та реалізацію законодавчих функцій влади [1]. В українській правовій системі термін законодавство також має декілька значень: 1) у широкому сенсі – система законів та інших нормативних актів, що приймаються Верховною Радою України та вищими органами виконавчої влади (укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України тощо); 2) у вузькому – система законів України, яка створюється Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади [1]. Відповідно до точки зору Н.М. Оніщенка, законодавство – це упорядкована за різними об'єктивними критеріями, обумовлена потребами соціального регулювання життєдіяльності суспільства певна множина нормативних актів, що формується для найбільш ефективного використання правових норм. "Система права виступає в якості одного з найважливіших факторів, що визначають побудову і розвиток системи законодавства, розкривають об'єктивно існуючі закономірності суспільного розвитку" [2, с.93].

До головних ознак законодавства О.Ф. Скакун пропонує відносити наступні: 1) є зовнішньою формою існування основної частини системи права; 2) є способом надання юридичного (формального) значення нормам права, сфор-

мованим у суспільстві; 3) виражає норми права через первинні елементи – нормативно-правові приписи, що розташовані у статтях законів; 4) має два рівня будови – вертикальну (ієрархічну, супідрядну) і горизонтальну (рівнозначну); 5) має суб'єктивний характер; 6) має структуру – галузі та інститути законодавства. Система законодавства – багатогранне суб'єктивно-об'єктивне утворення зі складною структурою. Основна роль у ній належить нормативним актам, а також їх структурним підрозділам. Вони дають змогу групувати окремі розділи, статті, пункти нормативних актів залежно від норм права, що містяться в них, у різні більш стійкі формування – інститути законодавства. Стаття закону тут виступає зовнішньою формою вираження правового змісту, сконцентрованого у правовому приписі [3].

Таким чином, законодавство в контексті представленої проблематики ми будемо розуміти як систему взаємопов'язаних нормативно-правових актів різної юридичної сили, які приймаються у встановленому законом порядку, та норми яких спрямовані на регулювання правовідносин у сфері забезпечення пожежної безпеки. Тож, елементом законодавства є нормативно-правовий акт, який складається із правових норм. А відтак, дотримання вимог, які закріплені у правових нормах є обов'язковим, а будь-яке відхилення від них тягне за собою настання юридичної відповідальності.

Варто зауважити, що найбільш загальні вимоги щодо дотримання норм чинного законодавства визначаються "Правилами пожежної безпеки в Україні". Перелік таких вимог є досить широким, а відтак, на нашу думку, їх найбільш доцільно класифікувати наступним чином: 1) в залежності від напрямку забезпечення пожежної безпеки: а) вимоги щодо збереження навколишнього середовища; б) вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки на виробництві; в) вимоги побутового характеру; тощо; 2) вимоги щодо способів та засобів протидії загрозам: а) превентивного (попереджувального) характеру; б) вимоги щодо порядку гасіння та локалізації пожеж; 3) вимоги щодо технічного та організаційного забезпечення пожежної безпеки.

Державний нагляд та контроль у сфері пожежної безпеки: теоретичні підходи та сучасні виклики

Описані в науковій літературі підходи до розуміння сутності державного нагляду демонструють його багатогранність як інструмента

забезпечення публічної безпеки. У сфері пожежної безпеки це особливо актуально, оскільки будь-яке відхилення від встановлених норм може мати критичні наслідки для життя, здоров'я людей і довкілля. Державний нагляд у цій галузі є не просто формою контролю, а системною превентивною діяльністю, спрямованою на забезпечення дотримання обов'язкових правил та запобігання надзвичайним подіям.

Аналітичний підхід до цієї теми дає підстави вважати, що ефективність нагляду полягає не лише в фіксації порушень, а в здатності державних органів оперативно реагувати, усувати виявлені ризики, сприяти правовому вдосконаленню об'єктів нагляду і стимулювати дотримання норм. Такий функціонал обумовлює потребу в високому рівні професіоналізму та уніфікованості інструментів державного впливу, з урахуванням специфіки кожної сфери, зокрема пожежної безпеки, де превенція має переважати над каральним компонентом.

Крім того, сучасна модель державного нагляду у сфері пожежної безпеки потребує адаптації до нових викликів, зокрема цифровізації, інновацій у будівництві, застосування нових матеріалів і технологій. Це вимагає від наглядових органів гнучкості, технічної обізнаності та здатності до міжвідомчої взаємодії. На практиці ефективність нагляду часто залежить не лише від нормативного забезпечення, а й від рівня координації між суб'єктами нагляду, наявності актуальних методичних рекомендацій, аналітичної підтримки рішень, а також повноцінного кадрового та ресурсного забезпечення.

Таким чином, державний нагляд у сфері пожежної безпеки повинен розглядатися не як ізольований контрольний захід, а як складова частина загальної системи публічного управління, орієнтованої на стале зниження ризиків, підвищення стандартів безпеки та посилення відповідальності всіх учасників процесу. Його подальший розвиток має ґрунтуватися на поєднанні правових, організаційних і технічних механізмів, що дозволяють не лише своєчасно виявляти і запобігати порушенням, але й формувати культуру дотримання вимог пожежної безпеки.

В.І. Прокопенко у своєму науковому дослідженні аргументує, що під наглядом найбільш доцільно розуміти правову форму здійснення захисної функції з додержання законності в трудових правовідносинах, відповідності дій власника підприємства або уповноваженого ним органу приписам трудового законодавства. Нагляд, підкреслює науковець, є особливою право-

застосовною діяльністю, адже орган, який його здійснює, може вказати на допущені порушення, заявити подання щодо їх усунення, але не покарати, оскільки орган з нагляду не має відомчих повноважень щодо організації, яка перевіряється [4; 5, с.394]. В.В. Жернаков вказує, що нагляд слід розглядати як "здійснення спеціальними державними органами спостереження за дотриманням об'єктами управління (юридичними і фізичними особами) правил, передбачених нормативними актами. Нагляд виконується суб'єктом, не пов'язаним із об'єктом нагляду відносинами підпорядкування" [6, с.348; 7].

У сучасному правознавстві спостерігається тенденція до ототожнення понять "нагляд" і "контроль", однак така позиція потребує уточнення з урахуванням правової специфіки кожного з них. Хоча обидві категорії мають спільну цільову спрямованість – забезпечення дотримання норм і правил – вони різняться за правовим змістом, підставами застосування та організаційно-управлінськими механізмами реалізації. Контроль зазвичай здійснюється в межах підпорядкованих відносин і передбачає можливість прямого втручання в управлінські процеси об'єкта контролю з метою їх коригування, оцінювання ефективності або відповідності встановленим завданням. Він, як правило, супроводжується певними санкційними, адміністративними чи дисциплінарними заходами, спрямованими на виправлення виявлених відхилень.

На відміну від цього, державний нагляд має превентивний, моніторинговий характер. Його завдання полягає не у втручанні в управлінську діяльність суб'єкта, а в системному спостереженні за дотриманням нормативно встановлених вимог, стандартів і правил, при цьому суб'єкти нагляду часто не є організаційно підпорядкованими тим, кого перевіряють. Такий формат є надзвичайно важливим у сфері пожежної безпеки, де оперативність, фаховість та неупередженість перевірки можуть безпосередньо впливати на рівень загроз життю та здоров'ю громадян, а також на стан критичної інфраструктури.

З огляду на це, чітке розмежування понять "нагляд" і "контроль" необхідне не лише в теоретичному, а й у практичному аспекті: для правильного визначення обсягу повноважень органів державної влади, розроблення процедур реагування на правопорушення, а також створення узгоджених механізмів взаємодії між контролюючими структурами та підконтрольними суб'єктами. Зокрема, в умовах сучасного адміністративного реформування важливим є забез-

печення належної координації між органами виконавчої влади, що здійснюють наглядову діяльність, уникнення дублювання функцій і надмірного адміністративного навантаження, яке може породжувати корупційні ризики.

Таким чином, аналіз дефініцій "нагляд" і "контроль" дає підстави стверджувати, що перший слугує засобом превенції та моніторингу без адміністративного підпорядкування, а другий – інструментом управлінського впливу в межах ієрархічної вертикалі. У сфері пожежної безпеки доцільно розвивати саме наглядову модель, яка здатна забезпечити об'єктивність оцінювання стану дотримання вимог законодавства без надмірного втручання в господарську діяльність.

Ю.С. Гринчук, О.І. Шемігон та М.В. Вихор зазначають, що контроль покликаний забезпечувати точність, своєчасність і конкретність управління, його відповідність до прийнятих рішень. Саме завдяки контролю на кожному окремо взятому етапі управління суб'єкт управління має отримувати ту інформацію, яка результативно впливає на діяльність, а також про відхилення та зміни ситуацій, що можуть викликати певні труднощі з виконанням поставлених завдань чи отримання результатів, які відмінні від очікуваних. Одержуючи зворотну інформацію про правомірність чи неправомірність діяльності органу чи посадової особи, її доцільність, завдяки контролю, можна своєчасно зреагувати чи обрати необхідні інструменти управління та, що головне, запобігти появі небажаних наслідків. Таким чином, підсумовує науковець, контроль можна тлумачити не лише як ключову функцію державного управління, а й окремим видом управлінської діяльності, завдяки якій функціонує цілісна система, механізм оцінки прийнятих управлінських рішень. Крім того, він дає можливість не тільки корегувати управлінську діяльність, а й бачити перспективу подальшого розвитку і досягнення бажаного результату [8].

Проведений вище аналіз дає змогу говорити про те, що нагляд і контроль є схожими за своєю сутністю та змістом поняттям, що, в свою чергу, породжує наявність ряду дискусій щодо співвідношення цих наукових категорій. У юридичній літературі випадки синонімічного використання термінів "контроль" і "нагляд" далеко не одиничні. Характеризуючи контрольну функцію управління, окремі науковці акцентують увагу на здійсненні її у виді нагляду, протиставляючи або поєднуючи поняття "контроль" і "нагляд" [9, с.292].

П.В. Синицький зазначає, що основним кри-

терієм розмежування контролю та нагляду є те, що контролюючий орган має право втручатися в оперативну чи господарську діяльність підконтрольного об'єкта у формі видання обов'язкових для виконання вказівок (наприклад, указівок, закріплених у вигляді письмового акта перевірки (контролю, ревізії тощо) або іншого процесуального документа (протоколу) і самостійно притягувати правопорушників до юридичної відповідальності. Суб'єкт же нагляду позбавлений цього права. Отже, поняття контролю є ширшим за нагляд (завданням нагляду є лише виявлення та попередження правопорушень) [10].

Проведений вище аналіз дає змогу констатувати, що взагалі ототожнювати поняття нагляду і контролю, як загальногалузеві синоніми, – неможливо, оскільки нормами чинного законодавства іноді розрізняються контрольні та наглядові органи за певною сферою. Окрім того, відрізняються їх контрольні та наглядові повноваження та можливість ступеню втручання у діяльність підконтрольного об'єкта. Втім, що стосується безпосередньо представленої проблематики, то нагляд і контроль, на нашу думку, найбільш доцільно розглядати як синонімічні категорії.

Державний нагляд являє собою вид державного контролю із забезпечення законності, дотримання спеціальних норм, виконання загальнообов'язкових правил, що містяться у законах і підзаконних актах. Здійснення державного нагляду передбачає постійний, систематичний нагляд спеціальних державних органів за діяльністю непідпорядкованих їм органів або осіб із

метою виявлення порушень законності. Розрізняють судовий, конституційний, прокурорський нагляд та окремі види адміністративного нагляду [11, с.140; 12].

Висновки

1. Законодавство України – це система нормативних актів, що регулюють правовідносини та забезпечують пожежну безпеку, з обов'язковим дотриманням норм і відповідальністю за їх порушення. Державний нагляд у пожежній безпеці має превентивний характер і відрізняється від контролю тим, що спрямований на системне спостереження і запобігання порушенням без прямого втручання в діяльність суб'єктів.

2. Чітке розмежування понять "нагляд" і "контроль" необхідне для ефективного правового регулювання, проте в практиці їх слід розглядати як взаємодоповнювальні механізми. Сучасні виклики вимагають від органів нагляду гнучкості, технічної обізнаності та координації для підвищення рівня пожежної безпеки.

3. Розвиток нагляду має базуватися на комплексі правових, організаційних і технічних заходів для формування культури відповідального дотримання норм безпеки.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів щодо змісту статті відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Юридична енциклопедія: у 6 т. / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1999. Т. 2: Д–Й. 744 с.
- Оніщенко Н. М. Система права та система законодавства: співвідношення та перспективи розвитку. *Держава і право*. 2002. Вип. 15. С. 93.
- Скаун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. Київ: Алерта; ЦУЛ, 2011. 520 с.
- Попович Є. М. Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2003. 192 с.
- Прокопенко В. І. Трудове право: підручник. Харків: Консум, 1998. 480 с.
- Жернаков В. В., Прилипко С. М., Ярошенко О. М. Трудове право. Харків: Право, 2012. 496 с.
- Кайло І. Ю. Поняття нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства України. *Держава та регіони. Серія: Право*. 2020. № 1 (67). Т. 2. С. 25–32.
- Гринчук Ю. С., Шемігон О. І., Вихор М. В. Контроль як функція державного управління: економіко-правова сутність та механізм застосування. *Ефективна економіка*. 2019. № 4. <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6978>
- Малиновський В. Я. Державне управління: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2003. 576 с.
- Синицький П. В. Контрольно-наглядова діяльність державної служби охорони при МВС України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2010. 209 с.
- Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. Київ: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2007. 992 с.

12. Мельник В. В. Поняття та особливості державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної безпеки. *Право UA*. 2022. № 4. С. 207–212.

REFERENCES

1. Shemshuchenko, Yu. S. (Red.). (1999). *Yurydychna entsyklopediia: u 6 t. / T. 2: D–I* [Legal Encyclopedia: In 6 Volumes. Vol. 2: D–I]. Kyiv: Ukrainka entsyklopediia im. M. P. Bazhana (in Ukr.).
2. Onishchenko, N. M. (2002). *Systema prava ta systema zakonodavstva: spivvidnoshennia ta perspektyvy rozvytku* [The system of law and the system of legislation: correlation and development prospects]. *Derzhava i pravo*, (15), 93. (in Ukr.).
3. Skakun, O. F. (2011). *Teoriia prava i derzhavy* : [Theory of Law and State]. Pidruchnyk. Kyiv: Alerta; TsUL (in Ukr.).
4. Popovych, Ye. M. (2003). *Nahliad i kontrol za dotrymanniam trudovoho zakonodavstva Ukrainy* [Supervision and control over compliance with labor legislation in Ukraine]. Dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.05. Kharkiv (in Ukr.).
5. Prokopenko, V. I. (1998). *Trudove pravo* [Labor Law]. Pidruchnyk. Kharkiv: Konsum (in Ukr.).
6. Zhernakov, V. V., Prylypko, S. M., & Yaroshenko, O. M. (2012). *Trudove pravo* [Labor Law]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
7. Kailo, Iu. Yu. (2020). *Poniattia nahliadu i kontroliu za dotrymanniam trudovoho zakonodavstva Ukrainy* [The concept of supervision and control over compliance with labor legislation in Ukraine]. *Derzhava ta rehiony. Seriia: Pravo*, 1(67), T. 2, 25–32 (in Ukr.).
8. Hrynychuk, Yu. S., Shemihon, O. I., & Vykhor, M. V. (2019). *Kontrol yak funktsiia derzhavnogo upravlinnia: ekonomiko-pravova sutnist ta mekhanizm zastosuvannia* [Control as a function of public administration: economic-legal essence and mechanism of application]. *Efektivna ekonomika*, (4). <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6978> (in Ukr.).
9. Malynovskiy, V. Ia. (2003). *Derzhavne upravlinnia* [Public Administration]. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Atika (in Ukr.).
10. Synytskyi, P. V. (2010). *Kontrolno-nahliadova diialnist derzhavnoi sluzhby okhorony pry MVS Ukrainy* [Supervisory and control activities of the State Security Service under the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kharkiv (in Ukr.).
11. Shemshuchenko, Yu. S. (2007). (Red.). *Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk* [Great Encyclopedic Legal Dictionary]. Kyiv: TOV "Vydavnytstvo "Yurydychna dumka" (in Ukr.).
12. Melnyk, V. V. (2022). *Poniattia ta osoblyvosti derzhavnogo nahliadu (kontroliu) za doдержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної безпеки* [The concept and features of state supervision (control) over compliance with legislation in the field of fire safety]. *Pravo UA*, (4), 207–212 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 83 pp. 14–19 (3).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.16746296
http://forumprava.pp.ua/files/014-019-2025-3-FP-Melnyk_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_4.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 16.06.2025
Accepted: 09.07.2025
Published: 11.07.2025
Available online: 11.07.2025

Cite as:
 Мельник, В. В. (2025). *Організаційно-правові засади державного нагляду у сфері пожежної безпеки*. *Форум Права*, 83(3), 14–19.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746296>

Melnyk, V. V. (2025). *Orhanizatsiyno-pravovi zasady derzhavnogo nahlyadu u sferi pozhezhnoyi bezpeky* [Organizational and Legal Foundations of State Supervision in the Field of Fire Safety]. *Forum Prava*, 83(3), 14–19.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746296>